

SISTEMA AUTOMATIZADO DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA EM UMA BARRAGEM DE CONCRETO: IMPLANTAÇÃO, PRIMEIROS RESULTADOS E ANÁLISES

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA^{1,2}
LUIS EDMUNDO PRADO DE CAMPOS³

¹Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) – carlosho@eletrobras.com

²Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Centro de Tecnologias e Ciências, Faculdade de Engenharia,
Departamento de Engenharia Cartográfica – carlos.rocha@eng.uerj.br

³Universidade Federal da Bahia – luisedmundocampos@gmail.com

A segurança de um empreendimento hidráulico, tal como, uma barragem, é uma atividade de suma importância para a vida das populações e para o meio ambiente a jusante. Assim, a realização dessa tarefa deve passar por diversos aspectos, tais como, inspeções periódicas, simulados de rompimento, treinamentos, instalação e análise da instrumentação de auscultação, entre outras. Segundo [1] instrumentação “refere-se ao conjunto de dispositivos instalados nas estruturas e em suas fundações objetivando monitorar seu desempenho através de medições de parâmetros, cujos resultados, devidamente analisados e interpretados, servirão para avaliar suas condições de segurança”. Dentro da atividade de auscultação, podem ser destacados os instrumentos que medem ou servem de apoio às medidas de deslocamentos horizontais, pois o deslocamento horizontal é indicador do comportamento da estrutura [2]. Anteriormente, para a usina a ser estudada, as medições de deslocamento horizontal eram feitas por campanhas periódicas, tendo em vista a mudança para um monitoramento automatizado dos deslocamentos horizontais, foi instalada na usina uma Estação Total Robotizada (ETR). Ademais, um dos fatores importantes a ser levado em consideração na auscultação de uma barragem é a redundância dos instrumentos, quando mais de um instrumento mede a mesma grandeza ou grandezas relacionadas. Na barragem, área de estudo do presente artigo, e, em específico, em seu arco central, há dois instrumentos que são utilizados para suporte à medição do deslocamento horizontal, a saber, o prumo ótico e um alvo geodésico. Aquele instrumento fornece, por conta de sua instalação, medidas nas direções paralela, também denominada radial, e perpendicular ao fluxo, também chamada de tangencial ou para as ombreiras [3]; enquanto, esse, utilizando-se do processo de medição chamado de Estação Livre (Figura 1), mediante a ETR, fornece o deslocamento segundo as direções arbitrárias no início dos levantamentos. Portanto, ambos possuem referenciais diferentes, devendo haver compatibilização entre eles. Com isso, o objetivo do presente trabalho é descrever a implantação, analisar os primeiros resultados da ETR e compará-los com os de um instrumento clássico de aferição dos deslocamentos horizontais, a saber, o Prumo Ótico. A barragem utilizada como área de estudo é uma barragem de gravidade, em arco de dupla-curvatura, com altura máxima de 86 m, aproximadamente. As barragens de concreto possuem valores limites mais restritos para o seu movimento horizontal, devido sua maior rigidez. Assim, a primeira etapa foi escolher a ETR que seria utilizada para o monitoramento, tendo por referência, em termos de distância, a precisão do distanciômetro eletrônico (Figura 2) utilizado anteriormente, ou seja, 1mm + 1ppm; em termos angulares, optou-se pela precisão mais alta disponível, a saber, de 0,5” tanto no ângulo horizontal quanto no vertical. Em seguida, é preciso escolher o local de instalação. Como já havia um monitoramento geodésico anterior, optou-se por instalar a ETR em um dos pilares já utilizados, visando manter a compatibilidade dos resultados. O método de levantamento é por Estação Livre, também denominada de Ressecção Espacial [4], em que a posição da ETR é calculada por medição de pelo menos dois pilares a ré, considerados indeslocáveis. Com a ETR orientada, é feita irradiação para os alvos geodésicos instalados na barragem. Também é necessário escolher-se a taxa de medição da ETR. De posse, dos resultados dos levantamentos pela ETR, os deslocamentos reduzidos à mesma época e ao mesmo referencial, faz-se um teste estatístico, a saber, um teste t de Student para duas médias [5] e [6] tendo por meta a comparação entre os deslocamentos advindos dos dois instrumentos. Ademais, para o teste t de Student é necessário que os dados tenham por distribuição de probabilidade a Distribuição Normal [5], por isso, foi realizado também um Teste Shapiro-Francia para verificar a normalidade dos dados. Em todos os testes estatísticos, foi usado um nível de significância de 1%, tendo sido realizados utilizando a linguagem de programação R. A ETR adquirida foi a S9 da marca Trimble, com precisão linear de 0,8mm + 1ppm e angular, tanto horizontal quanto vertical, de 0,5”. A melhor localização da ETR foi considerada ser no pilar P2 (Figura 3) da rede geodésica (Figura 4), pois possui visada para dois pilares de referência, distantes aproximadamente 60m e 180m, considerados indeslocáveis, e para o alvo geodésico G001, distante aproximadamente 150m, no barramento. Além disso, foi escolhido também por aspectos construtivos do abrigo para a estação. Optou-se por realizar quatro medidas por dia. As primeiras medições começaram em 27/09/2023 e, para o

presente trabalho, os dados foram até dia 31/01/2024. Como a primeira campanha do Prumo Ótico, depois de 27/09/2023, foi no dia 02/10/2023, as medidas de ambos os instrumentos foram reduzidas à campanha do Prumo Ótico para haver compatibilidade entre os deslocamentos medidos. Deste modo, a primeira campanha de ambos os instrumentos foi considerada na data de 02/10/2023. Além disso, como mencionado, os referenciais de ambos os instrumentos não são iguais, e, por isso, o deslocamento medido pela Estação Total foi transformado para o sistema do Prumo. Como o deslocamento horizontal mais importante é na direção radial (paralela ao fluxo), a comparação somente foi realizada nesta direção. Para o teste Shapiro-Francia, visando verificar a normalidade dos dados, para os deslocamentos advindos do Prumo Ótico, tem-se $W = 0,90588$ e p-value de 0,0688; para a ETR, $W = 0,98878$ e p-value = 0,03123, como o p-value de ambos é maior do que 0,01, a hipótese nula não pode ser rejeitada, ou seja, considera-se que os dados têm distribuição normal. Em seguida, faz-se o teste t de Student de comparação entre as médias de ambos os conjuntos de dados. Neste teste, t ficou igual a -0,63 e o p-value foi de 0,535, sendo assim, os resultados dos dois instrumentos são compatíveis ao nível de significância de 1%. O presente estudo visou apresentar a implantação, as primeiras medições e análises dos primeiros resultados do uso de Estação Total Robótica para o monitoramento de uma estrutura de concreto, em que os deslocamentos aceitáveis são de pequena monta devido, como mencionado, a sua grande rigidez. Com relação à implantação, foram descritos os critérios básicos para a aquisição e instalação do equipamento, em que se preocupou mais detidamente com a escolha do pilar no qual seria instalada a ETR e na Rede Geodésica de apoio, sendo o modelo matemático de medição o chamado Método da Estação Livre. Importante salientar que os pilares são os mesmos de quando se fazia o monitoramento por Trilateração. Para garantir, a continuidade da acurácia da medição, foi proposta uma metodologia de comparação com um instrumento com vários anos de uso e considerado de resposta adequada às solicitações de carga hidráulica e de temperatura da barragem, a saber, o Prumo Ótico. Por isso, a comparação se deu no alvo G001, localizado no mesmo bloco do Prumo Ótico, portanto, os deslocamentos medidos por ambos os instrumentos devem ser iguais. Foi constatado que ao nível de significância de 1%, não há diferença estatística entre os deslocamentos calculados a partir de medições feitas pela ETR e os deslocamentos calculados com o apoio do Prumo Ótico. Prova-se, assim, que a ETR é um instrumento adequado para a obtenção de deslocamentos radiais na presente estrutura de concreto. Como trabalho futuro, recomenda-se continuar as comparações por pelo menos um ano para se verificar também a influência da sazonalidade tanto da temperatura média quanto da carga hidráulica do reservatório.

Figura 1 – Método da Estação Livre.

Fonte: Martins (2019, p.73).

Figura 2 – Distanciômetro Eletrônico acoplado a um teodolito.

Fonte: O Autor (2024).

Figura 3 – Cabine de proteção para a ETR.

Fonte: O Autor (2022).

Figura 4 – Rede Geodésica.

Fonte: O Autor (2024)

Palavras-chaves: Auscultação Geodésica; Monitoramento Automatizado; Estação Total Robótica; Deslocamento Horizontal

Referências

- [1] ELETROBRAS. 2003. Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas. Eletrobras, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
- [2] LIU, W; PAN, J; REN, Y; WU, Z; WANG, J. 2020. Coupling prediction model for long-term displacements of arch dams based on long short-term memory network. In: Struct Control Health Monit., 27: e2548. DOI: <https://doi.org/10.1002/stc.2548>.
- [3] GUEDES, Q.M.; SILVA, I.; ROCHA, C.H.O.; RIBEIRO, F.C.D. Monitoramento do Deslocamento Horizontal do Fecho do Arco de Coroamento da Barragem Casca de Funil de Furnas S.A. por Auscultação Geodésica, Prumo Óptico e GPS. In: SIMPÓSIO DE INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGENS, 3., 2006, São Paulo, SP. Anais.
- [4] MARTINS, D.O. Monitoramento Geodésico de Estruturas por meio do Método Multipolar de Aproximações Sucessivas e Redes Topográficas Espaciais. 2019. 242 f. Tese (Doutorado em Ciências) Escola de Engenharia de São Carlos, USP, São Carlos, SP.
- [5] FÁVERO, L.P; BELFIORE, P. 2021. Manual de Análise de dados: Estatística e Modelagem Multivariada com Excel, SPSS e Stata. Editora GEN e LTC, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
- [6] COSTA NETO, P.L.O. Estatística. 1977. Edgard Blücher, São Paulo.